

Digitales Arbeitstreffen „Sammlung trifft Forschung“ VI (2025)

Oral History

Erfahrungswissen zu Theater und Tanz sammeln, bewahren und zugänglich machen

Während Oral History in der Geschichtswissenschaft weit verbreitet ist, hat diese Methode in der deutschsprachigen Theater- und Tanzwissenschaft deutlich weniger Tradition. Dennoch finden sich in jüngeren Arbeiten sehr unterschiedliche Forschungsfragen, die mit dem Einsatz von Interviews bearbeitet wurden und werden. Auch dort, wo Ereignisse und Prozesse dokumentiert werden sollen, zu denen es nicht ausreichend schriftliche Quellen gibt, sind Interviews ein Mittel der Wahl. Anders als Briefe, Drucksachen oder Akten sind mündlich geführte Interviews also Dokumente, die ohne ein spezifisches Forschungs- oder Sammlungsinteresse gar nicht zustande gekommen wären.

„Sammlung trifft Forschung“ VI stellte am 28. November 2025 den Umgang mit Interviews im Mittelpunkt. Das von TheSiD e.V. und AG ARCHIV der Gesellschaft für Theaterwissenschaft (gtw) veranstaltete Austauschformat basiert bereits seit der ersten Ausgabe auf dem Dialog zwischen bestandshaltenden Einrichtungen, Wissenschaftler*innen und praktisch Tätigen. In der sechsten Auflage, organisiert vom Fachinformationsdienst Darstellende Kunst, spürten Archivar*innen und Forscher*innen, Dramaturg*innen und Wissenschaftler*innen den Chancen und Möglichkeiten von Interviews nach. Teil des Programms waren einführende Formate sowie Workshops, in denen singuläre Projekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten vorgestellt und diskutiert wurden. Die Teilnahme war für Interessierte nach Anmeldung möglich.

09.30 Uhr | Begrüßung und Ausblick auf den Tag

Stephan Dörschel

Bundesverband Theatersammlungen im deutschsprachigen Raum
(TheSiD) e.V.

Prof. Dr. Patrick Primavesi

AG ARCHIV der Gesellschaft für Theaterwissenschaft e.V.

Franziska Voß

Fachinformationsdienst Darstellende Kunst

Ein Rückblick auf die vorangegangenen fünf Ausgaben und eine Gesamtschau auf das Programm bildeten inhaltlich den Auftakt des Tages. Beim Eintritt in das Zoom-Meeting wurden alle Teilnehmenden außerdem gebeten, drei Fragen zu beantworten.

Die Ergebnisse wurden direkt geteilt (siehe Abb. rechts¹) und zeigten:

- 1) Die Mehrheit der Antworten zeigte eine Verortung sowohl in der Forschung als auch im Bereich Sammlung.
- 2) Eine deutliche Mehrheit derjenigen, die an der Umfrage teilnahmen, hatte bereits mit Interviews gearbeitet.
- 3) Als größte Hürden für den Einsatz von Interviews in der Sammlungs- und Forschungsarbeit wurden rechtliche Unsicherheiten eingeschätzt.

¹ Quelle Abb.: www.mentimeter.com.

10.00 Uhr | Einführung: Wie und warum Oral History in der Theater- und Tanzwissenschaft? Ein Gespräch.

Dr. Julia Wehren

Institut für Theaterwissenschaft der Universität Bern /
Stiftung SAPA

Dr. Marten Weise

Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität Berlin

Moderation:

Dr. Christiane Schwerdtfeger

Fachinformationsdienst Darstellende Kunst

In einem Fachgespräch zwischen Julia Wehren (Institut für Theaterwissenschaft der Universität Bern / Stiftung SAPA) und Marten Weise (Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität Berlin) erhielten die Teilnehmenden zum Einstieg einen Einblick in Methoden und Gründe für Oral History in der Theater- und Tanzwissenschaft. Dazu stellten Julia Wehren und Marten Weise ihre aktuellen Forschungsprojekte zunächst kurz vor.

Die Tanzwissenschaftlerin Julia Wehren berichtete davon, dass sie 2018 erstmals über die Stiftung SAPA (Swiss Archive of the Performing Arts), die Möglichkeit bekam, ein Oral-History-

Interview mit einer Tänzerin zu führen. Die Arbeit mit dieser spezifischen autobiografischen Erzählung stellte für sie zunächst ein experimentelles Herantasten an die Methoden der Oral History dar. Die SAPA hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Archivbestände durch autobiografische Erzählungen mit Hilfe von Interviews mit Tanzschaffenden sowie deren Aufzeichnung und Transkription zu ergänzen. Wehren ist auch weiterhin als Fachreferentin für die SAPA tätig; bezugnehmend auf die eingangs durchgeführte Umfrage wies sie darauf hin, dass die Stiftung ihre Oral-History-Arbeit kontinuierlich weiterführt, aufgrund der geringen Ressourcen ihre Sammlung aber grundsätzlich verlangsamt aufbaut.¹

¹ S.a. <https://www.sapa.swiss/oral-history> (letzter Aufruf: 23.03.2026).

Julia Wehren leitete im SNF Forschungsprojekt „Auto_Bio_Grafie als Performance. Ein tanzhistoriografisches Innovationsfeld“ an der Universität Bern (2020–2024) ein Projekt zur Methodik der Oral History im Tanz. Bei der Analyse autobiografischer Erzählungen von Schweizer Tänzer*innen (19.-21. Jh.) legte sie dabei den Fokus auf Kontextualisierung, Kontrastierung und performative Aspekte der Interviewmethodik bei Befragten und Fragenden.²

Der Theaterwissenschaftler Marten Weise stellte das Projekt „Drama – Dramaturgien eines Archivs“ vor, das Studioinszenierungen von Schauspielstudierenden der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin (Ost) zwischen 1961 und 1989 anhand verschiedener Archivmaterialien und mit narrativen Interviews erforscht.³ Weise betonte die Notwendigkeit, Methoden der Oral History zu nutzen, um den „Lücken des Archivs“ produktiv zu begegnen. Er beschrieb die Befragungen für das Projekt als nicht biografiezentriert, sondern auf das Erfahrungswissen der ehemaligen Studierenden (und Lehrenden) fokussiert. Dieses könne theater- und praxisbezogen bzw. institutionsbezogen sein oder Spezifika der Ausbildungen in der DDR sowie Machtfragen zum Gegenstand haben. Den bewussten Umgang mit den zahlreichen Herausforderungen, etwa der

Reflexion der eigenen Methoden zur Generierung von Forschungsmaterial oder der Enttäuschung der Erwartungshaltungen von Interviewpartner*innen, brachte Weise als Impulse in das anschließende Gespräch.

Im Auftakt betonte das Fachgespräch zunächst die Unterschiedlichkeit in den Herangehensweisen der beiden Forschenden. Wie der spezifische Forschungsfokus die Wahl der geeigneten Methoden bestimmt, zeigte sich daran, wie viel Raum Oral History in den jeweiligen Projekten einnimmt. Während Weise von schriftlich überlieferten Archivmaterialien ausgeht und seine Interviewpartner*innen daraufhin befragt, geht es in Wehrens Arbeiten stärker darum, mit den Gesprächen überhaupt erst einmal Quellen zu generieren und diese dann als Ausgangspunkt für weitere Recherchen zu verwenden. Nach den Spezifika von Oral-History-Quellen befragt, betonten beide die Besonderheiten der Live-Kommunikationssituation bei der Begegnung mit den Zeitzeug*innen während der Interviews. Als herausfordernd beschrieben sie den Vertrauensaufbau und die für die Analyse erforderliche Distanznahme, ebenso die Reflexion der entstandenen kommunikativen Beziehungen zu den Befragten.

² Ausführliche Übersicht und weitere Informationen unter: <https://data.snf.ch/grants/grant/192436> (letzter Aufruf: 19.03.2026).

³ Projektinformationen unter <https://www.hfs-berlin.de/aktuelles/drama/> (letzter Aufruf: 19.03.2026).

Weise und Wehren waren sich darin einig, im deutschsprachigen Raum in ihren jeweiligen Disziplinen noch Teil der „Pionierarbeit“ im Feld der Oral History zu sein. Weise verwies etwa auf die langlebige philologische Tradition der deutschsprachigen Theaterwissenschaft, die lange wenig Offenheit für methodische Erweiterung gezeigt habe. Umso wichtiger sei es, dass Institutionen in diesem Feld sich heute stärker vernetzen. Die Frage danach, warum die Forschung nicht auf Methoden der Oral History verzichten kann, beantwortete Wehren mit der Notwendigkeit der Sicherung von Geschichten, die nicht anders festgehalten oder aufgezeichnet sind. Für Weise war die aktuell schwierigste Frage die der Nachnutzung von Interviews für weitere Forschung, zumal die Kosten für Sicherung und Archivierung meist nicht Teil der Projektkalkulation sind. Daran an- und abschließend formulierte Wehren wesentliche Fragen, die Teil der Projektarbeit sind und Herausforderungen darstellen, insbesondere wenn es für die Forschung (noch) keine Partnerschaft mit einer Sammlungsinstitution gibt: Wie werden Interviews (langzeit)archiviert? Wer ist für die Daten und ihre Pflege zuständig? Wie können die Informationen und die generierten Quellen langfristig zugänglich bleiben?

Im Ergebnis des Austauschs ließ sich festhalten:

- Oral-History-Forschung ist für die Theater- und die Tanzwissenschaft ein gewinnbringender Ansatz.
- Die Anwendung von Oral-History-Methoden bedeutet immer eine produktive Auseinandersetzung mit dem Spannungsverhältnis von kommunikativem und dokumentenbasiertem Gedächtnis.
- Für eine sinnvolle Anwendung von Oral History müssen die Methoden kontextbezogen (weiter)entwickelt, überprüft und angepasst werden. Für Forschung zu Theater und Tanz sind körperbezogene und performative Aspekte zu berücksichtigen.
- Bisher wird die Archivierung und Nachnutzung von Oral-History-Dokumenten zu wenig mitgedacht und in Forschungsbudgets einkalkuliert. Die Vernetzung zwischen den Forschenden und den Sammlungsinstitutionen ist herausfordernd, aber notwendig und von Forschenden erwünscht.

11.00 bis 12.30 Uhr | Workshops (I)

Forschungs-, Sammlungs- und Dokumentationsprojekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten wurden vorgestellt und diskutiert. Die Workshops fanden zeitlich parallel statt.

Workshop 1: Interviews als Arbeitsmethode. Probendokumentation und Audiologien

Dr. Christel Hoffmann

Theaterwissenschaftlerin und -pädagogin (Berlin)

Katharina Kolar & Prof. Dr. Andreas Wolfsteiner

Deutsches Archiv für Theaterpädagogik, HS Osnabrück /
Campus Lingen

Lüder Wilcke

Archiv Darstellende Kunst der Akademie der Künste Berlin

Dr. Mimmi Woisnitza

Institut für Philosophie und Kunstwissenschaft,
Universität Lüneburg

Moderation:

Stephan Dörschel

Mitarbeitende aus zwei Gedächtnisinstitutionen stellten Interviewmaterial vor, das in ihrem Archiv aufbewahrt wird. Die mit dem Material verbundenen Herausforderungen und der Umgang mit dieser Art von Material waren Thema des Workshops. Moderiert wurde das Panel von Stephan Dörschel, der bis Ende März 2025 das Archiv Darstellende

Kunst der Akademie der Künste (AdK) Berlin leitete.

Für den Bereich Inszenierungsdokumentation¹ im Archiv Darstellende Kunst der AdK hob Lüder Wilcke hervor: Interviews sind hier Arbeits- und Dokumentationswerkzeuge bei der Herstellung von Inszenierungsdokumentationen.

¹ Vgl.: <https://adk.de/archiv-der-kuenste/abteilungen-fachbereiche/archiv-darstellende->

[kunst#inszenierungsdokumentation](#) (Letzter Aufruf: 19.03.2026)

Zwar sind Interviews optional für die Dokumentation, werden aber vergleichsweise häufig genutzt, z.B. um Phasen im Probenprozess oder auch die gesamte Inszenierung im Anschluss zu reflektieren. Als Beispiel brachte Wilcke ein Interview aus der Dokumentation zur Inszenierung „Salome“ unter der Regie von Claus Guth (Deutsche Oper Berlin 2016) ein.

Katharina Kolar und Andreas Wolfsteiner sowie Mimmi Woisnitza stellten Tonaufnahmen von Gesprächen vor, die die Theaterwissenschaftlerin und Dramaturgin Christel Hoffmann Ende der 1960er Jahre mit der Gründerin des sowjetischen Kindertheaters, Asja Lācis (1891-1979), in Lettland führte.

Die Diskussionen im Workshop lassen sich auf zwei Kernthemen kondensieren, die Stephan Dörschel am Ende zusammenfasste:

(1) Haltung der Interviewpartner*innen und das Agieren auf Augenhöhe

Entscheidend bei der Durchführung von Interviews ist die gemeinsame Haltung zur Darstellenden Kunst bzw. zu dem Forschungsobjekt und die Nähe, die sich z.B. durch den Dokumentationsprozess aufgebaut hat. Hierbei geht es explizit nicht um die Frage der Wahrung kritischer Distanz zur Arbeit des/der Interviewten, sondern darum, eine empathische Gesprächsführung zu gewährleisten, in deren Mittelpunkt die Person des/der Interviewpartner*in und ihr/sein künstlerisches Anliegen steht.

So wird das Interview zum Ort der (gemeinsamen) Reflexion, und die weitergegebenen Informationen können weit über das ursprünglich in den Blick genommene Thema (Inszenierung, Zusammenarbeit etc.) hinausgehen.

(2) Kontextualisierung und Materialität von Quellen

Am Beispiel der Tonaufnahmen der Gespräche zwischen Christel Hoffmann und Asja Lācis wurde im Workshop über die Materialität von Interviews diskutiert. Der Kontext der beiden Aufnahmen hatte sich fundamental verändert, da Asja Lācis nach dem ersten Interview schwer erkrankt war und das zweite Interview im Krankenhaus stattfand. Mit Christel Hoffmanns persönlicher Erinnerung wissen wir nun um diese Kontextverschiebung und verstehen dadurch die Qualitätsunterschiede der Aufnahmen (Rascheln und schweres Atmen etc.). Bei Interviews sollte auch immer deren Kontext, z.B. der Entstehungszusammenhang, mitdokumentiert und für zukünftige Forschungen bereitgestellt werden. Es ist bei der Transkription, Digitalisierung und Bearbeitung des audiovisuellen Materials zu beachten, dass der Entstehungskontext einen wesentlichen Bestandteil der Quelle und ihrer Materialität darstellt.

Die Ergebnisse des Workshops betonen den Stellenwert einer partnerschaftlichen Haltung zwischen Interviewpartner*innen für die erfolgreiche Anwendung von Oral-History-Methoden wie beispielsweise Interviews,

sowie die Notwendigkeit, den Entstehungskontext von Interviews zu dokumentieren, um die Materialität und Qualität der Quellen vollständig zu erfassen. Es wurde verdeutlicht, dass persönliche Erfahrungen und das Wissen um den zeitgenössischen Entstehungskontext entscheidend für das Verständnis der überlieferten Informationen sind.

Workshop 2: Kulturerbe DDR.

Zwischen Zeitzeug*innenerfahrung und Institutionengeschichte

Caroline Helm und Prof. Dr. Patrick Primavesi

Institut für Theaterwissenschaft der Universität Leipzig,
Tanzarchiv Leipzig e.V.

Haiko Hübner

Historisches Archiv der Akademie der Künste Berlin

Moderation:

Dr. Melanie Groß

Institut für Theaterwissenschaft der Universität Leipzig

Im Workshop wurden Arbeitsweisen und Projekte vorgestellt, die Methoden der Oral History einsetzen zur Erforschung und Kontextualisierung von Sammlungsbeständen aus der DDR und der Zeit der Transformation, in den 1990er Jahren und darüber hinaus.

Haiko Hübner arbeitet als Archivar für das Historische Archiv der Akademie der Künste Berlin mit Fokus auf Materialien aus der DDR. Für ein Projekt zur Erforschung der „Runden Tische“ von 1989/90 in Berlin Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee begann er, verstärkt mit Zeitzeug*inneninterviews zu arbeiten. Die Ergebnisse publizierte er 2012 unter dem Titel „Konfrontationen – Kontroversen – Konsequenzen. Die Runden Tische von Pankow auf dem Weg zu demokratischen Strukturen“.

Caroline Helm ist Mitarbeiterin im Projekt „Kulturerbe Tanz in der DDR“ am Institut für Theaterwissenschaft der Universität Leipzig und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Ein zentraler Teil des Projektes ist die Durchführung von Interviews mit Tanzschaffenden aus der DDR. Bisher wurden 21 solcher Gespräche mit Tänzer*innen, Choreograf*innen und Tanzschaffenden geführt, die sich in vielfältiger Weise mit den Sammlungsbeständen des Tanzarchiv Leipzig in Bezug setzen lassen.

Als Leiter dieses Forschungsprojekts zum Tanz in der DDR und zugleich als Direktor des Tanzarchiv Leipzig e.V. nimmt Patrick Primavesi eine Doppelperspektive ein, in der es auch um die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Tanzarchivs geht. Die dort

vielfältig vorhandenen Materialien zu Tanz, Theater und Kultur in der DDR sind für die Forschung eine Herausforderung, spiegelt sich darin doch häufig die offizielle Linie der Kulturpolitik. Hier ist es insgesamt wichtig, die Quellen zu kontextualisieren und das jeweilige Verhältnis der künstlerischen Arbeit zu ideologischen Vorgaben zu untersuchen.

In der von Melanie Gruß moderierten Diskussion wurden die besonderen Potenziale von Zeitzeug*inneninterviews für die Forschung zur DDR und die Auseinandersetzung mit den spezifischen Sammlungslogiken der Institutionen betont. Patrick Primavesi gab zu bedenken, dass es wichtig sei, die DDR nicht historisch zu isolieren. Er wies darauf hin, sich stattdessen die verschiedenen Prozesse bewusst zu machen, die sowohl die Geschichten der sammelnden Institutionen als auch die Haltungen und Bewertungen der Befragenden und Befragten geprägt haben. Die Aufarbeitung der Institutionsgeschichte(n) wie auch die Reflexionsprozesse biografischer Erfahrungen sollten immer im Abgleich mit verbreiteten Narrativen auf institutioneller, medial vermittelter und persönlicher Ebene erfolgen. Daher erfordert die Befragung von Zeitzeug*innen mit DDR-Vergangenheit von den Forschenden den Aufbau besonderer Vertrauensverhältnisse und eine kritische Reflexion der eigenen Perspektive. Für den Lernprozess aus der eigenen Interviewpraxis heraus schätzten Caroline Helm und Haiko Hübner es als wichtig ein, auch

die Lücken zu dokumentieren, die entstehen, wenn der/die Befragte über etwas nicht sprechen möchte oder die Befragenden gebeten werden, die Aufnahme abzuschalten. Die offene Diskussion am Ende nahm virulente Fragen der Langzeitarchivierung, der technischen Umsetzung und die Möglichkeiten der Dokumentation körperlicher Ausdrucksweisen bei der Befragung darstellender Künstler*innen in den Blick.

Das Zeitfenster, in dem Interviews mit Zeitzeug*innen besonders auch aus frühen Phasen der DDR geführt werden können, schließt sich bereits. Für die Forschenden, die heute mit Sammlungsbeständen arbeiten, welche während der DDR-Zeit entstanden sind, bzw. von in der DDR sozialisierten Akteur*innen zusammengetragen wurden, ist es eine historische Verantwortung, diese Möglichkeit (noch) wahrzunehmen.

Ein weiteres Themenfeld, das im Workshop besprochen wurde, war der weitreichende Umbau der Kulturlandschaft in Ostdeutschland in den 1990er Jahren, der zu massiven Veränderungen in den institutionellen Strukturen künstlerischen Arbeitens geführt hat. Davon waren die Lebensumstände der Künstler:innen ebenso wie die Entwicklung und Beurteilung von spezifischen Arbeitsweisen und Ästhetiken geprägt, wie an einigen konkreten Beispielen der Tanzgeschichte im Verhältnis zwischen Ost und West gezeigt und diskutiert wurde.

13.45 bis 14.30 Uhr | FAQ

Wie können Oral-History-Quellen aufbewahrt werden? Unter welchen rechtlichen und archivarischen Voraussetzungen dürfen sie gespeichert, veröffentlicht oder auch für andere Vorhaben genutzt werden? Zeitlich parallel fanden zwei FAQ-Panels statt.

FAQ 1: Interviews erschließen, archivieren und recherchieren. Möglichkeiten der technischen Unterstützung

Dr. Cord Pagenstecher

Freie Universität Berlin, Oral-History.Digital

Der Historiker Cord Pagenstecher stellte in einem der beiden FAQ-Formate das Portal „Oral-History.Digital“ vor. Als Interviewportal, Erschließungsplattform und Forschungsumgebung ermöglicht es Wissenschaftler*innen und Sammlungsinstitutionen, Oral-History-Projekte (OH-Projekte) mit unterschiedlichen thematischen Fragestellungen sicht- und recherchierbar zu machen.¹

Pagenstecher erläuterte anhand des Interviewarchivs „Zwangsarbeit 1935-1945“ den Aufbau der Plattform. Ohne Registrierung und Anmeldung lassen sich die Metadaten der Interviews auf „Oral History Digital“ recherchieren. Videos, Transkripte und eine umfassende Volltextsuche stehen aber erst

nach der Freischaltung durch den jeweiligen Sammlungsinhaber zur Verfügung. Die Volltextsuche ermöglicht das Springen zu den Suchtreffern in Videos und Transkripte. Pagenstecher verwies darauf, dass es sich bei dem gezeigten Beispiel um eine besonders gut erschlossene Sammlung handelt. Andere hinterlegte Sammlungen sind teilweise weniger genau erschlossen.

Im zweiten Teil seiner Präsentation umriss Pagenstecher die Möglichkeit für sammelnde Institutionen, OH-Projekte über „Oral-History.Digital“ zur Verfügung zu stellen: Institutionen können die Benutzeroberflächen für die Präsentation ihrer Bestände selbst gestalten und Features und Filterfunktionen an die Bedürfnisse ihrer Nutzer*innen

¹ Vgl.: <https://www.oral-history.digital/index.html> (Letzter Aufruf: 19.03.2026)

anpassen. Allgemein erhält die Sammlung durch die Präsenz auf der Plattform Sichtbarkeit. Auf der Webseite von „Oral_History.Digital“ stehen Handreichungen und Mustervorlagen zur Verfügung, die bei der Digitalisierung der Bestände und beispielsweise der Klärung rechtlicher Fragen bei der Bereitstellung unterstützen.²

- Die Plattform sichert langfristig die weboptimierten Nutzungsformate, nicht aber die hochauflösenden Videodateien.

Zusammengefasst lässt sich für die Plattform festhalten:

- Forschende haben die Möglichkeit, bestehende OH-Projekte zu verschiedenen Themen zu entdecken.
- Sammelnde Institutionen und Verantwortliche in Forschungsprojekten erhalten Unterstützung bei der Sicht- und Verfügbarmachung eigener OH-Dokumente.
- KI-Tools, die z. B. zur Umwandlung von gesprochener Sprache in Text verwendet werden, sind open-source-basiert und laufen datenschutzkonform über die Server der FU Berlin.
- Die Verantwortung für die Verschlagwortung liegt bei den bereitstellenden Institutionen; entsprechend ist die Indexierung von Projekt zu Projekt verschieden. Problematisch dabei ist, dass Forschungsfragen schnell an Aktualität verlieren.

² Vgl: <https://www.oral-history.digital/dokumente/index.html>

(Letzter Aufruf: 19.03.2026)

FAQ 2: Rechtliche Fragen bei der Erstellung, Nutzung und Nachnutzung von Zeitzeug*innen-Interviews

Dr. Dr. Grischka Petri

FIZ Karlsruhe / NFDI4Culture

Der Kunsthistoriker und Jurist Grischka Petri gab einen Input zu rechtlichen und ethischen Fragen im Umgang mit Zeitzeug*innen-Interviews. Sein Vortrag behandelte schwerpunktmäßig Aspekte des Urheber-, Datenschutz- und Allgemeinen Persönlichkeitsrechts, auch Fragen des Archivrechts wurden angesprochen. Der Input folgte den Arbeitsphasen, in denen Forschende ihre Projekte umsetzen, sowie den dazugehörigen Herausforderungen: Planen und Erstellen von Interviews über Auswertung und Verarbeitung bis zu Publikation und Archivierung.

Grundlage für den rechtlichen Umgang mit Zeitzeug*innen-Interviews ist es laut Petri, Vertrauen aufzubauen und dieses mit einer sorgfältigen Dokumentation wirksam in Rechtssicherheit zu übersetzen. Denn Augenhöhe und Vertrauen der Interviewpartner*innen sind die Basis für den nachhaltigen Umgang mit Zeitzeug*innen-Interviews. In der konkreten Umsetzung empfiehlt sich ein Datennutzungsplan. Absprachen sollten möglichst frühzeitig getroffen und dokumentiert werden.

Unter das Urheberrecht fallen nur persönliche geistige Schöpfungen, bei Interviews greift es daher nur bedingt. Im Bereich der DSGVO sind v.a. die Artikel 6, 7, 9 und 89 relevant für die Arbeit mit Zeitzeug*innen. Sie berühren Fragen der Einwilligung, des Umgangs mit sensiblen Daten wie Weltanschauung, Sexualität sowie Gesundheitsdaten sowie technische und organisatorische Maßnahmen bei der Pseudonymisierung/Anonymisierung.

Ab dem Zeitpunkt des Todes einer Person greift die DSGVO nicht mehr. Dann bleiben noch die Schutzfristen u.a. aus § 11 Bundesarchivgesetz (und den Landesarchivgesetzen) zu berücksichtigen. Persönlichkeitsrecht hat postmortal keine absoluten Fristen. Hier kommt es auf die Art der Interviewdaten an, ob sie eher private oder öffentliche Vorgänge dokumentieren.

Fragen aus dem Publikum betrafen unterschiedliche Aspekte des Persönlichkeitsrechts und des Archivrechts. Verletzungen des Persönlichkeitsrechts, etwa die Veröffentlichung personenbezogener Informationen ohne

Zustimmung, dürfen nicht durch Dritte fortgesetzt werden (z.B. durch Neu-Veröffentlichung). Bei Interviews, die die künstlerische Arbeit von bereits Verstorbenen berühren, sollte man damit rechnen, dass Erb*innen z.T. strenger sind als die Künstler*innen selbst. Wichtig sind daher grundsätzlich frühzeitige Klärungen. Für Archive gilt: Sie sind Schnittstelle der unterschiedlichen Rechte. Indem sie das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit sichern, sind sie „Privilegienreservate“ für Wissenschaft und Forschung, gesammeltes Material muss in dem Reservat verbleiben.

14.30-16.00 Uhr | Workshops (II)

Forschungs-, Sammlungs- und Dokumentationsprojekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten wurden vorgestellt und diskutiert. Die Workshops fanden zeitlich parallel statt.

Workshop 3: Tanzakteur*innen erzählen. Wie Oral History Wissen sichtbar machen kann

Dr. Miriam Althammer

Abteilung Musik- und Tanzwissenschaft der Universität Salzburg

Dr. Margrit Bischof & Nicole Fiedler, M.A.

Dachverband Tanz Deutschland

Moderation:

Dr. Irene Brandenburg

Derra de Moroda Dance Archives, Salzburg

Einleitend nahm Irene Brandenburg das Potenzial von Zeitzeug*inneninterviews im zeitgenössischen Tanz in den Fokus. Sie stellte die Frage in den Raum, auf welchen Wegen tanzbezogene Oral-History-Quellen jenseits klassischer Archivformate entstehen und wie sie zur Erweiterung von Tanz-Wissen beitragen können.

Nicole Fiedler und Margrit Bischof gaben Einblick in das Projekt „Tanz erzählt. Tanzplattform Deutschland – Die ersten Jahre“, das die Geschichte der „Tanzplattform“ als biennales Festival für zeitgenössischen Tanz aus der Perspektive

früher Akteur*innen aus den Jahren 1994, 1996 und 1998 sichtbar macht. Ziel ist es, durch Zeitzeug*inneninterviews ein gemeinsames, öffentliches Archiv aufzubauen, bestehende Narrative zu erweitern sowie kultur- und gesellschaftspolitische Kontexte der freien Tanzszene der 1990er Jahre wahrnehmbar zu machen.

Miriam Althammer stellte ihr Dissertationsprojekt „Szenarien des Übergangs“ vor, das auf Basis von Interviews mit Tänzer*innen und Choreograf*innen aus Südosteuropa alternative Tanzgeschichten jenseits westlich geprägter Kanons erfahrbar und rekonstruierbar macht.

Ausgangspunkt ihrer Arbeit waren Bestände des Tanzquartier Wien zum West/Ost-Austausch 2001–2009, die Mediathek des Tanzquartier Wien sowie weitere Sammlungen und Quellen. Miriam Althammers Forschung reflektiert Oral History als tanzwissenschaftliche Methode und epistemische Praxis, die subjektive Erinnerung, Körperwissen und historische Leerstellen produktiv miteinander verschränkt.

Ein wesentliches Thema der Diskussion war die forschungsethische Verantwortung im Umgang mit anvertrauten Informationen im Interviewkontext, insbesondere die Frage nach Autor*innenschaft, Aneignung von Lebensgeschichten und der Eigendynamik von Erzählungen im Forschungsprozess. Als Best Practice beschrieb Miriam Althammer einen dialogischen Ansatz, der auf Vertrauen, Transparenz und einem „Miteinander-Teilen“ von Geschichten basiert sowie auf der Akzeptanz und kritischen Reflexion fragmentarischer Erinnerungsprozesse. Methodisch wurde deutlich, dass sowohl die Interviewführung selbst als auch die Auswahl von Interviewpassagen immer in wechselseitigem Verhältnis mit den gestellten Forschungsfragen stehen und somit nie objektiv, sondern von vornherein gelenkt durch das eigene Forschungsinteresse sind. Die bewusste Entscheidung für Audioaufnahmen sowie die Entwicklung und Einbindung von Scores (dokumentierte Bewegungs-

anweisungen) wurden als Lösungen vorgestellt, um körperliches Wissen jenseits audiovisueller Aufzeichnungen in wissenschaftliche Formate zu integrieren.

Das Interview-Setting erwies sich in beiden Projekten als relevanter Faktor für körperliche Artikulationen. Narrative Strukturen waren wiederum stärker kontextabhängig, hoben Nicole Fiedler und Margrit Bischof hervor. Unterschiede zwischen künstlerisch-öffentlichen und wissenschaftlich-archivarischen Zielsetzungen machten verschiedene Strategien der Dokumentation, Mediatisierung und Veröffentlichung sichtbar. Für das Projekt „Tanz erzählt“ wurde als Modell die Ausrichtung auf ein öffentlich zugängliches Archiv beschrieben, in dem durch medientechnische Aufbereitung der Interviews, narrative Verdichtung und die Möglichkeit redaktioneller Mitbestimmung der Interviewpartner*innen Widersprüche und eigene Schwerpunkte produktiv sichtbar gemacht werden. Inhaltliche Wiederholungen über verschiedene Quellen und Interviews hinweg wurden als Mittel zur Annäherung an historische Belastbarkeit benannt.

Der Workshop verständigte sich auf Oral History als produktive Praxis, die bewusst mit Fragmenten, Widersprüchen und Körperwissen arbeitet. Als zentrales Ergebnis wurde die Notwendigkeit betont, rechtlich und konzeptionell tragfähige Modelle zu

entwickeln, um Interviewmaterial nachhaltig zugänglich zu machen und zugleich die Verantwortung gegenüber den Erzählenden zu wahren. In diesem Zusammenhang wurde eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung, Archiv und Öffentlichkeit als zentraler Lösungsansatz hervorgehoben.

Workshop 4: „Strong in the Streets and in the Fringes: Capturing Stories“

Judith Pieper, M.A.

Freie Universität Berlin, SFB 1512 "Intervenierende Künste"

Simon Sladen

V&A Museum, London

Moderation:

Dr. Sascha Förster

Theatermuseum Düsseldorf

Moderiert von Sascha Förster gaben Judith Pieper und Simon Sladen Einblicke in ihre Arbeit. Judith Pieper forscht zu Straßentheater in der BRD – ein Feld, zu dem kaum schriftliche Quellen überliefert sind. Daher schuf sie mit Oral-History-Interviews ihr eigenes Forschungsmaterial. Simon Sladen sprach im Workshop über das seit 20 Jahren bestehende Audio-Archiv „TheatreVoice“¹ des Departments Theatre & Performance beim Victoria & Albert Museum. Der Workshop fand in englischer Sprache statt.

Gemeinsam mit den Teilnehmenden gingen Pieper und Sladen der Frage nach, wie Sammlungen der Verantwortung gerecht werden können, die große Bandbreite von Theaterformen abzubilden. Außerdem tauschten sie sich über die Chancen von Audio-Formaten für

die Vermittlung aus. Dabei folgte der Workshop unter den Überschriften *Setting Up*, *Producing*, *Publishing* und *Archiving* den Etappen der Erstellung von Interviews:

- Das *Setting Up* beschäftigt sich mit der Suche nach geeigneten Interviewpartner*innen und der Frage, wie es gelingen kann, auch unpopuläre Künstler*innen einzuladen und sichtbar zu machen.
- Im Bereich des *Producing* stehen v.a. das Bilden eines Vertrauensverhältnisses und die Kontextualisierung von Inhalten im Fokus. Hier wurden die Unterschiede zwischen den Arbeitsfeldern von Simon Sladen und Judith Pieper besonders deutlich. Das Format Podcast führt durch Schnitt und Kommentierung zu ganz anderen Schwerpunkten als Piepers

¹ <https://www.theatrevoice.com/about-us/>
(Letzter Aufruf: 21.04.2026)

wissenschaftliche Arbeit mit dem Quellenmaterial.

- Beim *Publishing* zeigt sich, dass *TheatreVoice* durch die Nutzung an Schulen und als Marketinginstrument für das V&A eine große Außenwirkung hat. Sowohl Pieper als auch Sladen müssen sehr präzise arbeiten, um dem Vertrauensverhältnis gerecht zu werden.
- Für die *Archivierung* wird Transkription durch KI (etwa noscribe, asr4memory) zunehmend wichtig. Fragen der Zugänglichkeit und der (Nach-)Nutzbarkeit des Materials sind ebenfalls relevant.

Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum betrafen insbesondere rechtliche Aspekte der Veröffentlichung: z.B. Fälle, in denen Inhalte korrigiert oder zurückgenommen werden müssen. Es wurde ferner betont, dass es wichtig sei, mehr weibliche Künstler*innen sichtbar zu machen und die kommunikative Beziehung zu den Interviewten aufrechtzuerhalten. Letzteres könne helfen, auch langfristige Prozesse und Einstellungsänderungen abzubilden.²

² Notizen zum Workshop finden sich auch auf diesem Whiteboard: <https://app.mural.co/t/tmd8667/m/tmd8667/1763591042231/7aa873e120ce53f8094db4db770168edd7a6ccd8> (Letzter Aufruf:

19.03.2026). Herzlichen Dank an Sophie Totz und Jasmin Zdun!

Workshop 5: Publikum und Theatergeschichte(n) – gemeinsam Theaterwissen schaffen

Jennifer Becker

Theatergemeinde München e.V. / Thea Kulturklub

Dr. Katrin Dillkofer

Kunstwissenschaftlerin (München)

Sibylle Steinkohl

Theaterfan (München)

Moderation:

Dr. Dorothea Volz

Deutsches Theatermuseum, München

Der von Dorothea Volz moderierte Workshop nahm die Perspektive von Theaterbesucher*innen in den Mittelpunkt und stellte die Frage, wie das Wissen des Theaterpublikums verstärkt in Sammlung und Forschung einfließen kann. Die Referentinnen brachten dazu konkrete Erfahrungen und Beispiele aus der Vereinspraxis der Theatergemeinde München ein.

Dorothea Volz hob in ihrer Moderation zunächst heraus: Theater kann ohne ein Publikum nicht sein; jedoch ist das Wissen, das Theaterbesucher*innen oft über Jahrzehnte sammeln, selten archivierte und zugänglich. Im Anschluss stellte Jennifer Becker die Theatergemeinde München e.V. und das angegliederte Projekt *Thea Kulturklub* vor.

Die Theatergemeinde besteht seit 1919 und fungiert heute als Trägerverein des Thea Kulturklubs. Aus der Arbeit der beiden Institutionen ergebe sich, so Becker, neben der Frage der kulturellen Teilhabe ganz wesentlich die Frage, wie das generierte Wissen der oft langjährigen Vereinsmitglieder nutzbar gemacht werden könne.

Zunächst wurde festgehalten, dass Theaterbesucher*innen oft über erstaunliche Archive verfügen – Sibylle Steinkohl etwa sammelt Programmhefte aller relevanten Münchner Theaterinstitutionen. Oft werden auch Fotos oder andere Artefakte zusammengetragen, und gerade der mit diesen Materialien verbundene Schatz an immateriellen Erinnerungen ist groß. Bevor das mit den

Objekten verbundene Wissen schwindet, ist eine geregelte Archivierung entsprechend wichtig. Bislang wird die Publikumperspektive für die Forschung eher indirekt anhand von Rezensionen/Kritiken nutzbar, in denen die Reaktionen des Publikums beschrieben sind. In diesem Zusammenhang unterstrichen die Teilnehmenden die Bedeutung von Oral History.

Das Gespräch betonte den Kontrast zwischen der Flüchtigkeit einer Publikumserfahrung und der erst rückblickenden Analyse durch Forschung.

Die Leerstelle der Forschung bei der Publikumperspektive wurde ebenfalls benannt; es wurden aber vereinzelt Beispiele eingebracht, bei denen dies bereits berücksichtigt wird. Zudem kam der Aspekt der Sammlungspolitik zur Sprache, verbunden mit der Frage, ob etwa beim Kuratieren von Ausstellungen die Publikumperspektive überhaupt populär genug ist, um Anklang zu finden. Einig waren sich die Teilnehmenden im Hinblick auf das Problem der fehlenden Förderungen. Alle Beteiligten betonten die Relevanz, Erfahrungen des Publikums langfristig zu sichern und zugänglich zu machen.

Im Ergebnis wurde festgehalten:

- Die Wechselwirkung Publikum - Theater muss in der Forschung immer mitgedacht werden.
- Forschende sollen ermutigt werden, nach persönlichem

Material oder bislang unverzeichneten Quellen zu fragen.

- Für die Kuratierung von Ausstellungen können Beiräte gebildet werden, in denen die Publikumperspektive berücksichtigt ist.
- Vermittlungsformate wie Vor-, Nach- und Foyergespräche sollten im besten Fall ausführlich dokumentiert werden.
- Angebote wie das Thea Kulturklub Forum sollten für Forschende zugänglich gemacht und in Gesprächen dafür geworben werden.

16.15 Uhr | Abschlusspanel: Wissen bewahren, Erfahrungen zugänglich machen

Moderation:

Dr. Christiane Schwerdtfeger & Franziska Voß

Für **Workshop 1** hielt Stephan Dörschel fest: Am konkreten Beispiel habe sich gezeigt, wie wichtig die Reflexion des Einflusses technischer und anderer äußerer Bedingungen auf die Interviewsituation für die Auswertung der Quellen ist. Er betonte zudem die Wichtigkeit von Augenhöhe in der Interviewsituation, damit sich die Interviewpartner*innen öffnen.

Melanie Gruß hob für **Workshop 2** vor allem den Stellenwert eines Vertrauensverhältnisses hervor. Zu den Besonderheiten des Forschungsfeldes DDR gehöre es zudem, dass die Aufarbeitung noch im Gange ist. So müsse mit Brüchen in den Biografien sensibel umgegangen werden. Wer Zeitzeug*innen interviewt, ist u.U. mit Positionen konfrontiert, die konträr zu eigenen Auffassungen stehen. All dies sei bei der Auswertung kritisch zu reflektieren.

Christiane Schwerdtfeger und Franziska Voß hielten für die beiden **FAQ-Panels** fest: Die Plattform „Oral-History.Digital“ biete Möglichkeiten der Archivierung von Interview-Daten aus vielfältigen Projekten. Fragen werfen

derzeit die technische Umsetzbarkeit bei wachsendem Umfang und die Langzeitarchivierung auf. Für Rechtssicherheit ist gegenseitiges Vertrauen unabdingbare Voraussetzung. Zentral ist es, dieses Vertrauen zu pflegen, gegenseitige Vereinbarungen frühzeitig zu dokumentieren, sowie Nutzung(sänderungen) an die Beteiligten früh und transparent zu kommunizieren.

Auch in **Workshop 3** wurde laut Irene Brandenburg deutlich, wie groß der Einfluss der Interview-Bedingungen auf das Gelingen ist: Nach Erfahrung der Referentinnen sei beispielsweise ein Online-Setting / Videointerview leichter zugänglich und kann dazu beitragen, die Befangenheit der Befragten zu mindern.

Für **Workshop 4** betonte Sascha Förster u.a. das Thema Vermittlung, für das Interviews vielfältige Chancen bieten. Das Format Podcast berge Ansätze für die Vermittlung und breitere Nutzungsmöglichkeiten. Da die freie Szene insgesamt weniger Eingang in die etablierten Archive findet, bieten Interviews zudem eine wichtige Möglichkeit der Dokumentation und Überlieferung.

Diskutiert wurde in **Workshop 5** unter der Leitung von Dorothea Volz, wie Publikumserfahrungen und das immaterielle Wissen von begeisterten Theaterbesucher*innen systematisch zugänglich gemacht und dokumentiert werden können. Vereine wie die Theatergemeinde München könnten dafür potenzielle Anlaufstellen sein.

„Sammlung trifft Forschung“ VI endete mit einigen Detailfragen und Feedback aus dem Kreis der Teilnehmenden. Dieses soll auch in die Planung der nächsten Ausgabe „Sammlung trifft Forschung“ eingehen, die im Jahr 2026 voraussichtlich wieder im Spätherbst stattfinden wird.

„Sammlung trifft Forschung“ VI (2025) wurde durchgeführt vom Fachinformationsdienst Darstellende Kunst (FID DK) an der UB JCS Frankfurt am Main im Auftrag von TheSiD e.V. und AG ARCHIV der Gesellschaft für Theaterwissenschaft (gtw). Organisatorisch lag die Verantwortung bei Christiane Schwerdtfeger (FID DK).

Die Dokumentation entstand unter Mitarbeit von Hanna Haupt, Caroline Helm und Amalia Krusche (alle Universität Leipzig) sowie der jeweiligen Workshopleitungen.

Redaktion: Dr. Christiane Schwerdtfeger (FID DK)

Satz und Layout: Antje Cordes (FID DK)